

**IKKINCHI TARTIBLI DIFFERENTIALSIAL-OPERATOR TENGLAMA
UCHUN QO‘YILGAN KOSHI MASALASI YECHIMI HAQIDA**

M.X. Alaminov

Fizika-matematika fanlari nomzodi, dotsent,

A.Igilikov – assistent o‘qituvchi

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogik instituti

Tayanch so‘zlar: funktsiya, operator, yagonalik, turg’unlik, ikkinchi tartibli differentsial-operator tenglama, Koshi masalasi, Gilbert fazosi.

Ключевые слова: функция, оператор, единственность, устойчивость, дифференциально-операторное уравнения второго порядка, задача Коши, Гильбертово пространство.

Key words: the function, the operator, the uniqueness and stability, the second order of differential-operator equation, the Cauchy problems, the Gilbert space.

$u(t)$ funktsiya t skalyar argumentning funktsiyasi bo‘lib, u qiymatlarini H -Gilbert fazosida qabul qilsin, $f(t)$ va t skalyar argumentning funktsiyasi bo‘lib, u F -Gilbert fazosida qiymatlarini qabul qilsin, A va B operatorlar:

$$A: H \rightarrow F, B: H \rightarrow F, D(A) = D(B).$$

Ta’rif 1. $Bu'' = Au + f$ ko‘rinishidagi operator tip koeffitsientli tenglama ikkinchi tartibli differentsial-operator tenglama deyiladi.

Ushbu Koshi masalasini qaraymiz:

$$\begin{cases} Bu'' = Au & (1) \\ u'(0) = u_1, u(0) = u_0 & (2) \end{cases}$$

Bu yerda biz A operator simmetriyali va musbat, ya’ni $\forall u, \vartheta \in D(A)$ uchun $(Au, \vartheta) = (u, A\vartheta)$, $(Au, u) \geq \lambda(u, u)$ ($\lambda > 0$), $\exists B^{-1}$ va B -operatori simmetriyali, ya’ni $(Bu, \vartheta) = (u, B\vartheta)$ deb hisoblaymiz.

Ta’rif 2. Agar $u(t): [0, T] \rightarrow H$ funktsiyasi quyidagi shartlarni qanoatlandirsa, ya’ni

1) $0 \leq t \leq T$ da $u \in C^2[0, T], u_1, u_0 \in D(A), f \in D(A)$;

2) $0 \leq t \leq T$ da u_1 aniqlangan;

3) $\forall t \in [0, T]$ da $u(t)$ funktsiya (1)-(2) tenglamani qanoatlandirsa,

u holda u (1)-(2) Koshi masalasining yechimi deyiladi.

$u_1 = u_2 = 0$ bo'lsin.

Teorema. Agar $\forall u \in D(A)$ uchun $A = A^*, (Au, u) \geq \lambda(u, u), B = B^*, \exists B^{-1}$ bo'lsa, u holda (1)-(2) masala yechimi uchun quyidagi tengsizlik o'rinli

$$\|u(t)\|^2 \leq \exp(2t(T-t)) \cdot \|u(0)\|^{2\left(1-\frac{t}{T}\right)} \cdot \|u(T)\|^{2\frac{t}{T}} \quad (3)$$

Isboti.

$$\varphi = (Au, u)$$

bo'lsin.

U holda

$$\varphi' = (Au, u)' = 2(Au', u);$$

$$\varphi'' = 2(Au'', u) + 2(Au', u') = 2(Au', u') + 2(Au, B^{-1} Au).$$

Lekin,

$$\frac{d}{dt} ((Au'', u) + 2(Au', u')) = (B^{-1} Au, Au) + (Au', B^{-1} Au) = \frac{d}{dt} (Au, B^{-1} Au)$$

Shuning uchun

$$\varphi''(t) = 4(u', u').$$

Endi $\psi(t) = \ln(\varphi(t))$ desak,

u holda

$$\psi' = \frac{\varphi'}{\varphi};$$

$$\psi'' = \frac{\varphi''\varphi - \varphi'^2}{\varphi^2} \geq -4$$

Bu yerda Koshi-Bunyakovskiy tengsizligi bo'yicha

$$\psi(t) \leq \psi(0) \cdot \frac{T-t}{T} + \psi(T) \cdot \frac{t}{T} + 2t(T-t)$$

ya'ni

$$\ln \varphi(t) \leq (\ln \varphi(t)) \cdot \frac{T-t}{T} + (\ln \varphi(T)) \frac{t}{T} + \ln(\exp(2t(T-t)))$$

Bu tengsizlikni potentsirlep

$$\|u\|^2 \leq e^{2t(T-t)} \cdot \|u(0)\|^{\frac{2(T-t)}{T}} \cdot \|u(T)\|^{\frac{2t}{T}}$$

tengsizligiga ega bo‘lamiz.

Misol. $Q = \{(-1 < x < 1) * (0, T)\}$ oblastda aralash tenglamaga qo‘yilgan quyidagi chegaraviy masala berilgan bo‘lsin:

$$\begin{cases} \operatorname{sign} x \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0 \\ u(0, x) = f(x), \quad u_1(0, x) = g(x), \quad -1 \leq x \leq 1, \\ u(t, -1) = u(t, 1) = 0; \quad 0 \leq t \leq T, \\ u(t, -0) = u(t, +0), \quad u_x(t, -0) = u_x(t, +0) \end{cases}$$

Bu yerda $H = L_2(-1; 1)$, A operator bo‘lsa quyidagicha aniqlanadi:

$$Au = -\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = -u_{xx}, \quad u|_{x=-1} = u|_{x=1} = 0$$

B operator sifatida $\operatorname{sign}(x)$ funktsiyasiga ko‘paytirishni qaraymiz.

Haqiqattan ham $\forall u, \vartheta \in D(A)$ uchun

$$\begin{aligned} (Au, \vartheta) &= -\int_{-1}^1 u_{xx} \cdot \vartheta dx = -\int_{-1}^1 \vartheta du_x = -\vartheta u_x|_{-1}^1 + \int_{-1}^1 u_x \vartheta_x dx = \\ &= \int_{-1}^1 u_x \cdot \vartheta_x dx = \int_{-1}^1 \vartheta_x du = \vartheta_x u|_{-1}^1 - \int_{-1}^1 u \vartheta_{xx} dx = \\ &= \int_{-1}^1 u \cdot \vartheta_{xx} dx = (u, A\vartheta), \end{aligned}$$

ya’ni

$$A = A^*$$

$$(Bu, \vartheta) = \int_{-1}^1 \operatorname{sign}(x) u \cdot \vartheta dx = \int_{-1}^1 u \cdot \sin g(x) \vartheta dx = (u, B\vartheta),$$

ya’ni

$$B = B^*$$

Teorema bo‘yicha bu masalaning yechimi yagona va turg‘un.

Adabiyotlar

1. Аламинов М.Х. О единственности и устойчивости решения задачи Коши для вырождающегося дифференциального неравенства четного порядка. Узбекский математический журнал, 2000 г. ,N2, с.3-13.
2. Аламинов М.Х. Задача Коши для операторно-дифференциального уравнение высокого порядка. Вестник ККО АН РУз, 2002 г., №1-2, стр 53-57.
3. Аламинов М.Х., Бектурсынова Д. О свойствах некоторых дифференциальных операторов в гильбертовых пространствах. Сборник тезисов научной онлайн-конференции "Современные проблемы математики" 20-мая 2020 г. с.201-202